

TERATOMA CÍSTICO EM GESTANTE

[Ciências da Saúde, Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 10/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8429069

Maria Luísa da Silva Cavalcante Sobrinho¹; Americo Mota²
Aquino Santana³; Rafael Valois⁴
Thiago Augusto⁵; Camila Soares⁶
Raquel Farias Cyrino⁷; Camilla Matos Carvalho de Santana Belarmino⁸
Juliana Keila Santos Lima⁹; João Parente de Sá Neto¹⁰
Anne Karoline de Carvalho Nunes¹¹; Rafael Gustavo Araujo Santana Alencar¹²
Fernanda Rodrigues Ferreira¹³; Jimmy Klawston Silva Mendes¹⁴
Victória Gabriela Meneses Santos¹⁵

RESUMO

O teratoma é um tipo de tumor que tem costume de surgir nas células germinativas dos ovários e dos testículos. Ele é formado a partir de células totipotentes que dão origem às ordens de células que são necessárias para formar tecidos maduros e estruturas do nosso organismo. É bem comum, na sua aparência, conter cabelo, dentes, pele, ossos e tecido neural. Existem o teratoma maduro, imaturo e o altamente especializado. A maioria dos teratomas não tem sintomas e o seu diagnóstico é acidental, quando se faz um exame de imagem de rotina. A forma mais simples de diagnosticá-lo é pela ultrassonografia, mas, em casos duvidosos, pode realizar tomografia computadorizada ou ressonância magnética. O tratamento se dá por meio de cirurgia por via aberta (laparotomia) ou por laparoscopia, tudo vai depender do tipo de teratoma, onde, em casos mais graves, podem ter ciclos de quimioterapia pós-cirurgia. Desse modo, percebe-se a importância de e ter um diagnóstico assertivo e precoce, a fim de realizar o melhor e mais eficaz tratamento.

PALAVRAS-CHAVE: Cístico. Teratoma. Gestante.

SUMMARY

O teratoma é um tipo de tumor que costuma surgir nas células germinativas dos ovários e dos testículos. Ele é formado a partir de células totipotentes que dão origem às ordens de células que são necessárias para formar tecidos maduros e estruturas do nosso organismo. É bem comum, na sua aparência, conter cabelos, dentes, pele, ossos e tecido neural. Existem o teratoma maduro, imaturo e o altamente especializado. A maioria dos teratomas não tem sintomas e o seu diagnóstico é acidental, quando se faz um exame de imagem de rotina. A forma mais simples de diagnóstico é pela ultrassonografia, mas, em casos duvidosos, pode-se realizar tomografia computadorizada ou ressonância magnética. O tratamento é feito por meio de cirurgia por via aberta (laparotomia) ou por laparoscopia, tudo vai depender do tipo de teratoma, onde, em casos mais graves, podem ter ciclos de quimioterapia pós-cirurgia. Dessa forma, percebe-se a importância de se ter um diagnóstico assertivo e precoce, a fim de realizar o melhor e mais eficaz tratamento.

KEYWORDS: Cístico. Teratoma. Gestante

1 INTRODUÇÃO

Os teratomas possuem uma forma benigna e outra cancerosa, denominadas de teratoma maduro e teratoma imaturo. No entanto, o maduro é mais encontrado no ovário, sendo o tumor de células germinativas mais comum neste local e, na maioria das vezes, afetando mulheres em idade reprodutiva (CRUZ *et al.*, 2007).

Teratomas maduros de ovário são considerados benignos, de origem germinativa, podendo apresentar tecidos provenientes de três folhetos embrionários: ectoderme, mesoderme e endoderme. Pode conter diversos tecidos benignos, como cabelos, dentes e ossos. Ocorrem, na maioria das vezes, de forma assintomática e que apresentam bom prognóstico (BRIONES-LANDA *et al.*, 2010).

É mais comum serem diagnosticados incidentalmente, ou seja, quando se investiga outra patologia ou quando se faz algum exame gestacional. No entanto, existem casos que podem ocorrer complicações, como: infarto, obstrução do parto vaginal e torção da tumoração (HERNÁNDEZ; REINA, 2012).

Como na gestante pode ocorrer a complicação do bloqueio do parto via vaginal, é necessário o acompanhamento médico precoce na gestação, com o intuito de se ter um tratamento adequado para que ocorra a diminuição da ocorrência de complicações para a mãe e o feto. O tratamento, nessas pacientes, é a retirada cirúrgica da lesão, o que elas costumam ser curadas (ANDRADE *et al.*, 2003).

Desse modo, com o objetivo de aprofundar os estudos sobre do teratoma cístico maduro em gestante, enfatizaremos as manifestações clínicas que envolvem esta patologia, assim como, o diagnóstico, tratamento e as possíveis complicações.

2 DISCUSSÃO

2.1 Definição

O teratoma é um tumor que tem o seu surgimento a partir de células germinativas dos ovários ou testículos, e essas células dão origem aos óvulos e os espermatozoides (ANDRADE *et al.*, 2014).

O teratoma cístico ovariano maduro, que também é conhecido como cisto dermoide, em sua grande maioria, é benigno, mas, em alguns casos, pode ser maligno e, até mesmo, fatal (BRIONES-LANDA, 2010).

2.2 Epidemiologia e classificação

Normalmente, os teratomas tem um prognóstico bom, onde nove em cada dez pacientes sobrevivem ao menos cinco anos após o diagnóstico. 30% deles têm, em sua totalidade, tecidos, como dentes, cabelos, ossos e glândulas sebáceas. É o tumor mais comum nas mulheres jovens, representando 50% de todos os tumores de ovário presentes até os 40 anos de idade e mais frequente unilateral. Quanto à transformação maligna, é raro e varia de 1% a 3%, sendo mais comum na pós-menopausa (BARBOSA *et al.*, 2003).

Existem três tipos de teratomas: maduro, ou cisto dermoide, que corresponde a mais de 95% dos teratomas e é mais comum ser benigno; imaturo, ou teratoma maligno, que corresponde a apenas 1% dos teratomas de ovário; e o altamente especializado, que é mais comum é o *struma ovarii*, um tumor de ovário formado por tecido da tireoide (CRUZ *et al.*, 2007).

2.3 Risco com à gestação

Existem complicações, como infarto, torção e obstrução do parto vaginal que, quando os tumores ovarianos estão presentes na gestação, podem ocorrer. Entretanto, a mais frequente e mais perigosa é a torção, pois ela ocorre com maior frequência no primeiro trimestre pode ocasionar ruptura do cisto com extrusão de seu conteúdo para a cavidade peritoneal e, também, pode ocorrer a ruptura do cisto no momento do trabalho de parto ou na remoção cirúrgica (CUNNINGHAM *et al.*, 2016).

2.4 Manifestações clínicas e diagnóstico

O teratoma cístico em gestante é predominantemente assintomático, o que torna o diagnóstico mais difícil de ser efetivado. É comum ele ser incidental, como ser resultado de achados ocasionais em laparotomias, cesáreas, exames ginecológicos de rotina ou investigação radiológica intestinal (BARBOSA *et al.*, 2003).

Existem algumas manifestações clínicas que, mesmo sendo um diagnóstico difícil, podem servir de alerta, tais como: sintomas compressivos, dor abdominal e aumento do volume abdominal (HERNÁNDEZ; REINA, 2012).

Os teratomas tem aspectos que podem ser variados desde puramente cístico, no caso do cisto dermoide, e, até mesmo, heterogêneo, tendo componente sólido, gordura e calcificação, que podem ser identificados no ultrassom, na tomografia computadorizada e ressonância magnética, onde no ultrassom, os teratomas podem ser hipocogênicos ou hiperecogênicos de acordo com a sua composição (D'IPPOLITO *et al.*, 2006).

O diagnóstico de teratoma cístico em gestante, na maioria das vezes, se dá por meio de ecografia pélvica ou abdominal de rotina, onde visualiza-se um tecido esbranquiçado no ovário, e, também, pode ser feito na cesariana (HERNÁNDEZ; REINA, 2012).

É incomum encontrar esse teratoma palpável via abdominal, mas tem que se analisar todas as situações, pois já foram encontrados tumores gigantes, porque o seu crescimento é rápido e, também, por ter pacientes que vão à consulta tardiamente. A ressonância magnética é muito boa para o diagnóstico, porém o definitivo ocorre por meio da sua histologia (HERNÁNDEZ; REINA, 2012).

2.4.1 Achados radiológicos

Figura: imagens de ressonância magnética nas sequências coronal T2 (A) e axial T1 pós GD (B) evidenciando Formação expansiva em topografia anexial direita, com áreas de sinal sólido de permeio, predominando conteúdo gorduroso, além de útero gravídico. Teratoma cístico.

Na ressonância magnética se avalia as dimensões, a localização, a extensão e os conteúdos dos tumores. Ela é capaz de complementar os achados ultrassonográficos, pois determina com melhor precisão o conteúdo e a extensão do tumor, o que auxilia na conduta terapêutica (CRUZ *et al.*, 2007).

O aspecto do teratoma pode variar na ressonância magnética podendo ser puramente cístico, caso seja cisto dermóide, até aspecto heterogêneo, que já ocorre como componente sólido, gordura e calcificação (BRIONES-LANDA *et al.*, 2010).

Desse modo, na imagem acima, percebe-se um sinal sólido de permeio, com conteúdo predominantemente gorduroso e, também, um útero gravídico, o que se pode denominar de teratoma cístico.

2.5 Tratamento

Antigamente, se dizia que o tratamento de teratoma cístico se dava por cistectomia ou ooforectomia por via laparotomia, evitando derramar o conteúdo cístico e para não ter peritonite química. Mas, com o avanço endoscópico, quase sempre os teratomas benignos são tratados por laparoscopia, pois é um procedimento seguro, sem aumentar a quantidade de complicações, pode reduzir tempo de internação, incisão mínima com melhores resultados estéticos e tem uma melhor recuperação (BRIONES-LANDA *et al.*, 2010).

Embora a laparoscopia tem inúmeros benefícios, tem profissionais que preferem optar pela cirurgia aberta, alegando que ela tem possibilidade de percepção tátil, diminuição do risco de ruptura capsular, custos mais baixos e derrama conteúdo que pode estar associado a uma peritonite (FONDEUR-QUIÑONES *et al.*, 2001).

As massas anexiais podem removidas eletivamente tem melhor prognóstico do que por retirada do tumor em urgência. O procedimento padrão dessa remoção na gestação é a laparotomia, mas, em alguns estudos, têm-se analisado que a cistectomia e a ooforectomia laparoscópica pode ser segura na gestação, desde que essa abordagem seja realizada com prudência. Se uma técnica cirúrgica for cuidadosa e seguida de irrigação abundante da pelve, mesmo apesar dos riscos, pode evitar peritonite química e possíveis complicações adversas (PARKER, 1996).

3 CONCLUSÃO

Desse modo, é importante ressaltar que este trabalho visou aprofundar o conhecimento sobre os tumores dermoides do ovário, conhecidos também como teratomas maduros. Ele serviu como uma forma de analisar as diferentes que essa patologia pode apresentar, que vai desde a forma assintomática, até com os sintomas de dores fortes e incapacitantes.

Assim, é de extrema importância um diagnóstico precoce para que se possa realizar um tratamento eficaz, a fim de se ter uma boa evolução do quadro clínico. Deve ressaltar, ainda, que essa patologia tem um bom prognóstico mesmo que se tenha uma gravidez em curso.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, D. R. *et al.* **Teratomas maduros e imaturos do ovário.** São Paulo, 2014.

BARBOSA, Cirênio de Almeida *et al.* **Teratoma cístico ovariano maduro bilateral.** Ver. Imagen., v.28, n.3, 2003.

BRIONES-LANDA, Carlos Humberto *et al.* **Comparación Del tratamiento laparoscópico vs laparotomía en teratomas ováricos.** Ginecol. Obstet. Mex., v. 78, n. 10, 2010.

HERNÁNDEZ, Yarisdey; REINA, Zuria. **Teratoma de ovario. Presentación de un caso.** Medisur., v. 10, n. 2, 2012.

CRUZ, Jeddú *et al.* **Tumores funcionales Del ovario.** Revista Cubana de Endocrinología, v. 18, n. 3, 2007.

CUNNINGHAM, F. Gary *et al.* **Obstetricia de Williams.** McGraw Hill Brasil, 2016. D'IPPOLITO, Giuseppe *et al.* **Neoplasias sólidas de ovário: análise sistematizada e ensaio iconográfico.** Rev Imagen, v. 28, n. 3, 2006.

FONDEUR-QUIÑONES, Lilliam Victoria *et al.* **Características clínicas y abordaje quirúrgico del teratoma ovárico.** Perinatología y Reproducción Humana, v. 15, n. 4, 2001.

PARKER, William H. *et al.* **Laparoscopic management of benign cystic teratomas during pregnancy.** American journal of obstetrics and gynecology, v. 174, n. 5, 1996.

¹Acadêmica de Medicina da Faculdade Estácio Idomed de Juazeiro da Bahia

²(<https://orcid.org/0000-0003-0477-8330>)

Docente do Curso de Medicina da Faculdade Estácio Idomed de Juazeiro da Bahia

³Docente do Curso de Medicina da Faculdade Estácio Idomed de Juazeiro da Bahia

(<https://orcid.org/0000-0001-8887-9264>)

⁴Docente do Curso de Medicina da Faculdade Estácio Idomed de Juazeiro da Bahia

(<https://orcid.org/0000-0001-7871-4175>)

⁵Docente do Curso de Medicina da Faculdade Estácio Idomed de Juazeiro da Bahia

(<https://orcid.org/0000-0002-2307-9300>)

⁶Interna de Medicina da Faculdade Estácio Idomed de Juazeiro da Bahia

(<https://orcid.org/0000-0002-3360-6354>)

⁷Acadêmica de Medicina da Faculdade Estácio Idomed de Juazeiro da Bahia

(<https://orcid.org/0009-0006-6262-7177>)

⁸Acadêmica de Medicina da Faculdade Estácio Idomed de Juazeiro da Bahia

⁹Acadêmica de Medicina da Faculdade Estácio Idomed de Juazeiro da Bahia

¹⁰Acadêmico de Medicina da Faculdade Estácio Idomed de Juazeiro da Bahia

¹¹Acadêmica de Medicina da Faculdade Estácio Idomed de Juazeiro da Bahia

¹²Acadêmico de Medicina da Faculdade Estácio Idomed de Juazeiro da Bahia

(<https://orcid.org/0009-0001-4675-5746>)

¹³Acadêmica de Medicina da Faculdade Estácio Idomed de Juazeiro da Bahia

(<https://orcid.org/0009-0004-4518-2431>)

¹⁴Acadêmico de Medicina da Faculdade Estácio Idomed de Juazeiro da Bahia

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente

Venha fazer parte de nosso time de revisores também!